

IJTIMOY SIYOSAT TARIXSHUNOSLIGI

Abdulxayev Saydullo Ubaydullo o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15686730>

Kirish

Mamlakatimizni 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi jamiyatni har tomonlama yangilanishi hamda uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tezlashtirish bo'yicha strategik yo'nalishni ishlab chiqdi. Taraqqiyot strategiyasi tomonidan ilgari surilgan vazifalarni – xo'jalik mexanizmini qayta qurish, siyosiy tizimni isloh qilish, demokratiya va oshkoralikni kengaytirish – amalga oshirish jarayoniida sovetlar mamlakatida oktyabr to'ntarishidan so'ng va fuqarolar urushi yillarida boshlangan ijtimoiy o'zgarishlarga, jumladan, ijtimoiy siyosat tarixiga qiziqish yanada ortdi. Chunki o'sha davrda shakllangan ijtimoiy siyosat butun sovetlar davrida o'z izini qoldirgan va hatto hozirgi kungacha o'zini namoyon qilib kelmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni mohiyatining chuqurligi, gumanistik ijtimoiy yo'nalishi jihatidan, taraqqiyotning o'zbek modelini kuchli ijtimoiy siyosat tamoyili va ijtimoiy yo'naltirilgan bozor munosabatlari yo'li tomonidan boshlangan ulkan ishlarning to'g'ridan-to'g'ri davomidir. Mustaqillik va milliy tiklanish jarayoni ijtimoiy va milliy zulmga barham berish maqsadlarini ro'yobga chiqardi, insonparvarlik tamoyillari asosida yangi jamiyat qurilishining poydevorini qo'ydi hamda barcha millat va xalqlarning rivojlanishi uchun sharoit yaratdi. O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy yuksalishining milliy modelining o'ziga xosligi bo'lib kuchli ijtimoiy siyosat yuritish, ijtimoiy himoyani yuqori darajasini ta'minlash va aholini hayotini farovonligini ta'minlash hisoblanadi. "Yangi O'zbekistonni – deb ta'kidlaydi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev – o'z hayotidan rozi, baxtli insonlar mamlakatiga, har tomonlama rivojlangan ijtimoiy makonga aylantirish ushbu yo'nalishdagi islohotlarimizning asosiy maqsadidir"

Mustaqillik yillarida ijtimoiy yo'naltirilgan bozor munosabatlari dasturi asosida aholini ijtimoiy himoya qilish borasida salmoqli ishlar amalga oshirildi. Shu bilan birgalikda aholini ijtimoiy himoyasini yanada samarali qilish borasida muammolar kelib chiqmoqda. Mamlakatimizda ijtimoiy sohadagi vaziyat ziddiyatli xarakterda namoyon bo'lmoqda. Bunda progressiv va regressiv jarayonlar to'qnash kelmoqda, ijobiy jarayonlar namoyon bo'lishi bilan birga jiddiy muammolar ham yuzaga kela boshladi. Bozor munosabatlari sharoitidan kelib chiqib o'ta boy va o'ta kambag'al kelib chiqish ehtimoli paydo bo'lmoqda. Bunday muammolarning ildizi yaqin tariximiz bo'lgan sovetlar davriga borib taqaladi. Totalitar siyosiy tartibot davrida bugungi kunga qadar o'z ta'sirini saqlab qolgan rivojlanishga to'siq bo'lgan buzuq iqtisodiy mexanizm shakllangan edi.

Sovetlar davridan meros bo'lib o'tgan totalitar tuzum iskanjasidan qutulish, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga to'siq bo'lgan iqtisodiy mexanizmini bartaraf qilish uchun o'tmishda, eng avvalo, sovetlarni birinchi yillarida ijtimoiy rivojlanish borasida yo'l qo'ygan xatolarini chuqur anglab olish talab qilinadi. Sotsial sohadagi xato va kamchiliklarni tanqidiy o'rganish, ijtimoiy siyosat muammolarini ilmiy o'rganish, negativ voqeyiliklarni keltirib chiqargan asosiy sabablarni aniqlash bugungi kunda ijtimoiy siyosatni samarali qilishga to'siq bo'lgan muammolarni bartaraf qilishga xizmat qiladi.

Shu bilan birgalikda sovetlar davri tajribasi o'zini xilma xilligi bilan ahamiyatli hisoblanadi. Sovetlar davrida xato va kamchiliklar bilan birgalikda ijtimoiy sohada ijobiy o'zgarishlar bo'lganligini unutmashimiz kerak. Bu borada O'zbekiston birinchi prezidenti I.A.Karimov "sog'liqni saqlash, madaniyat, maorif sohalarida boshqa xalqlarga namuna bo'ladaigan yutuqlarimiz bor" deb ta'kidlaydi. O'tmishdagi hayot sinovidan o'tgan pozitiv tajriba ijtimoiy hayotni yangilashni muhim omili bo'lishi, milliy yuksalish g'oyasining harakatlantiruvchi tarkibiy qismi bo'lishi, barqaror ijtimoiy adolatli jamiyat barpo etishning asosi bo'lishi mumkin. Ijtimoiy siyosat muammolarini hal qilish tendentsiyalarini tarixiy tahlil qilish bugungi kunda amalga oshirilayotgan ijtimoiy siyosatni samarali qilishga xizmat qiladigan asosli takliflarni beradi. Bu esa o'z navbatida Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy hayotni barcha sohalarini yangilash dasturlariga zarur bo'lgan o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish imkonini beradi.

Tadqiqotning xronologik ramkasi 1917-1920 yillarni qamrab oladi. Bu davr vatanimiz tarixida alohida, burilish davri bo'lib hisoblanadi. Bu davrga murojaat qilish bugungi kunimizning ko'plab keskin savollariga javob topish imkonini beradi. O'rganilayotgan davr o'zining ijtimoiy-iqtisodiy xarakteri ko'rsatkichlariga qarab bir bosqichni tashkil qiladi. Bu 1917-1920 yillarni qamrab olgan bosqich shu bilan xarakterlanadiki aynan shu bosqichda ya'ni sovet hokimiyatining birinchi yillarida "harbiy kommunizm" siyosati shaklida namoyon bo'lgan marksistik ta'limotni bazisli modeli hayot sinovidan o'tgan edi. "Harbiy kommunizm" ruhi bilan sug'orilgan mulkchilikni barcha shakllarini va ijtimoiy hayotni total tarzda davlatlashtirish g'oyasi, iqtisodiyotni va ijtimoiy siyosatni mafkuraviylashuvi butun sovetlar davrida rasmiy doktrina va "sotsialistik qurilishning" muhim metodi sifatida muhrlanib qoldi.

Bu bosqichdagi tadqiqotchilarning ishlarida shubxasiz tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan ko'plab faktik materiallar mavjud. Ularda asosiy ijtimoiy jarayonlar birlamchi tahlil qilingan, ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda davlat hokimiyatini roli ko'rsatilgan, Turkistonni ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi o'zgarishlar tendentsiyasi aniqlangan.

Mamlakatimizda ijtimoiy yo'naltirilgan bozor munosabatlari yo'lini tanlanishi va ijtimoiy himoya milliy agentligini tashkil topishi ijtimoiy siyosat muammosini dolzarbligini belgilab beradi. Aholini ijtimoiy himoyasini samarali qilish sohasidagi davlat siyosati tarixini o'rganish bugungi kunda tarix fani oldida turgan dolzarb muammo hisoblanadi. Mazkur tadqiqot sho'rolar zamonida o'z izini qoldirgan ilk yillardagi ya'ni fuqarolar urushi va "harbiy kommunizm" davrida amalga oshirilgan ijtimoiy himoya borasidagi davlat siyosati masalalari yoritiladi. Unda insoniyat jamiyatida ijtimoiy siyosatning o'rni, sovetlarning ilk yillaridagi ijtimoiy vaziyat, sovetlar tomonidan amalga oshirilgan ijtimoiy siyosat strategiyasi, o'ziga xosligi va ijtimoiy ta'minot muammolari o'rganiladi. Yangi tariximizni eng murakkab davrlaridan bo'lgan ushbu yillarda amalga oshirilgan ijtimoiy siyosatni ijobiy va salbiy jihatlar ob'ektiv tarzda o'rganilib bugungi kun uchun ijobiy xulosalar ishlab chiqiladi. Tadqiqot natijalari mamlakatimizda Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan aholini ijtimoiy himoya qilish sohasidagi davlat siyosatini ishlab chiqishda ilmiy tarixiy asos bo'lib xizmat qiladi

O'zbekiston tanlagan ijtimoiy yo'naltirilgan bozor munosabatlari yo'li va adolatli ijtimoiy siyosatni ustuvor yo'nalish sifatida belgilab bergan taraqqiyot strategiyasi aholini ijtimoiy himoya qilish borasidagi davlat siyosatini dolzarbligini belgilab beradi. Bugungi kunda aholini ijtimoiy himoya qilish sohasidagi davlat siyosatini samarali qilish uni tarixiga nazar solishni talab qiladi. Ayniqsa butun sho'rolar zamonida o'z izini qoldirgan va bugungi kunga qadar o'zini asoratlarini saqlab qolgan sovetlarni ilk yillarda amalga oshirgan ijtimoiy siyosati tarixi muhim

ahamiyat kasb etadi. Sho'rolar mamlakatida amalga oshirilgan ijtimoiy siyosat sinfiylik nuqtai nazaridan va milliy qadriyatlarni e'tiborga olmagan holda amalga oshirilgan edi. Bugungi kunda ijtimoiy siyosat tarixini ijobiy va salbiy jihatlarini ob'ektiv o'rganish imkoniyati paydo bo'ldi.

Buning uchun tarixchilar mavjud bo'lgan ijtimoiy muammolarni milliy ruh bilan tarixiylik tamoyili asosida tahlil qilib ularni keltirib chiqargan sabablarni topishda va ularni bartaraf qilish borasida xulosalarni berishlari lozim. Sho'rolar zamonida uzoq yillar davomida mavjud bo'lgan ijtimoiy muammolarni milliy ruh bilan tarixiy tahlil qilishning imkoniyati yo'q edi. Mazkur Turkistonda ijtimoiy siyosat va uni o'ziga xosligi (1917-1920yy.) mavzuidagi tadqiqot ana shunday milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish talabi asosida ishlab chiqilgan tadqiqot hisoblanadi. Chunki faqat mustaqillik sharofati bilan o'z milliy tariximizni, jumladan, sovetlar ijtimoiy siyosati tarixini milliy ruh bilan ob'ektiv o'rganish imkoniyati paydo bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev "Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda uning tarbiyaviy ta'siri bo'lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq, xulosa chiqarishga o'rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz kerak" deb ta'kidlaganligi mazkur tadqiqotning zarurligini yaqqol ko'ratib turibdi.

Aholi ijtimoiy himoyasini samarali qilish borasidagi davlat siyosati kuchayib bormoqda va bu borada salmoqli yutuqlarga erishildi. Shu bilan birgalikda ijtimoiy sohada zamon talablaridan kelib chiqib yangi muammolar va ziddiyatli vaziyatlar kelib chiqmoqda. Bunday muammolarning ildizi yaqin o'tmishimiz bo'lgan sho'rolar zamoniga borib taqaladi. Totalitar siyosiy tartibot hukmronlik qilgan davrda hozirgacha o'zini namoyon qilayotgan taraqqiyotni sekinlashtiradigan iqtisodiy struktura mexanizmi shakllandi. Buning natijasida bugungi kunda mamlakatimizda ijtimoiy sohada o'z yechimini kutayotgan ayrim muammolar kelib chiqmoqda. Ushbu xususda gapirib O'zbekiston respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev "Ijtimoiy sohada samarali mexanizmlarni yaratishga to'sqinlik qilayotgan bir qator tizimli muammo va kamchiliklar mavjudligini ham yaxshi tushunamiz" deb ta'kidladi. Shuning uchun O'zbekiston respublikasi Prezidenti huzurida 2023 yilda Ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil topdi. Agentlik aholini ijtimoiy himoya qilish va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish sohasidagi yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish bo'yicha vakolatli davlat organi hisoblanadi.

Mavzuning o'rganilganlik darajasi: Tadqiqotning xronologik ramkasi yaqin tariximizning eng murakkab davrlaridan bo'lgan 1917-1920 yillarni qamrab oladi. Bu davr vatanimiz tarixida burilish davri bo'lib alohida o'ringa ega. Bu davrga murojaat qilish bugungi kunimizning ko'plab dolzarb muammolariga javob topishga xizmat qiladi. O'rganilayotgan davr ya'ni oktyabrdan keyingi yillar kommunistik jamiyat qurish to'g'risidagi marksistik ta'limotni aprobatsiyadan o'tish davri sifatida xarakterlanadi. Bunday o'tish "harbiy kommunizm" tartiboti shaklida amalga oshirildi va uni mahsuli bo'lgan mulkchilikni barcha shakllarini va ijtimoiy hayotni davlatlashtirilishi, iqtisodiyotni va ijtimoiy siyosatni mafkuraviylshuvi "sotsialistik qurilish" ning asosiy metodi bo'ldi. Ushbu davrni tarixiy tahlil qilish sovetlarni ijtimoiy siyosatini mohiyatini tushunishni va ijtimoiy muammolarni hal qilishdagi xato va kamchiliklarini topish imkoniyatini beradi.

Turkistonda aholini ijtimoiy himoya qilishga qartilgan davlat siyosati haqida yozilgan ilmiy asarlarni shartli ravishda ikki guruhga ajratishimiz mumkin:

1. Sovetlar davrida yozilgan asarlar.
2. Mustaqillik yillarida yozilgan asarlar.

Birinchi guruhdagi tadqiqotlarda ko'plab faktik materiallar mavjud bo'lib ular albatta tarixiy qiymatga ega, ularda asosiy ijtimoiy jarayonlar birlamchi tahlil qilingan, ijtimoiy

siyosatni amalga oshirishdagi davlat organlarini roli ko'rsatilgan, Turkistondagi ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi o'zgarishlar asosiy tendentsiyalari belgilab berilgan. Dissertatsiyada o'rganilayotgan muammo 1920 yillarning oxirlaridan tadqiqotchilar tomonidan o'rganila boshlandi. Ular asosan hajmi jihatidan uncha katta bo'lmagan jurnalda chiqarilgan Turkistondagi ijtimoiy o'zgarishlar to'g'risidagi maqolalardan iborat edi.

Turkistondagi ijtimoiy sohadagi o'zgarishlarga bag'ishlangan nashrlar partiya, davlat va jamoat arboblari tegishli edi. Turkiston ASSR arboblari ichidan T.Risqulov, N.To'raqulov, A.Ikromov, F.Xodjaev, I.A.Zelenskiy va boshqalarni maqolalarini, ma'ruza va chiqishlarini ko'rsatish mumkin. Bu davrdagi tadqiqotlar mafkuraviy ta'sir va ma'lum darajada fanni siyosiy lashuvi bilan xarakterlanadi. Bu davrda tadqiqotlar mamlakatda amalga oshirilgan ijtimoiy o'zgarishlarni ilmiy jihatdan asoslashga qaratilganligi bilan xarakterlanadi. Ularda Turkiston ulka aholisini og'ir ahvoli to'g'risida, ijtimoiy o'zgarishlarni o'ziga xosligi va qiyinchiliklar ma'lumotlar berilgan. Shu bilan birgalikda Turkrespublika aholisi tarkibini o'zgarishi va "harbiy kommunizm" sharoitidagi ijtimoiy siyosatni o'ziga xosligi to'g'risida tahliliy ishlar qilingan. Ammo kommunistik mafkura tor doirasi ishtimoiy sohadagi o'zgarishlarni ob'ektiv tarzda yoritishga imkon bermas edi.

Mustaqillik yillarida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlarda Turkistonda amalga oshirilgan ijtimoiy siyosat masalalari ob'ektiv o'rganish bilan xarakterlanadi. Mamlakatdagi demokratlashtirish jarayoni va milliy ruhni o'sishi natijasida O'zbekiston olimlari oldin tanqidiy o'rganish mumkin bo'lmagan dolzarb masalalarni o'rgana boshlashdi. Respublika tarixchi olimlari yangi metodologik yondashuv asosida tarixiy rivojlanishdagi buzilishlar, oziq ovqat muammolarini kelib chiqishi, iqtisodiy va ijtimoiy sohadagi muammolarni kelitirib chiqargan sabablarni o'rgana boshlashdi. Ularni orasida A.A.Golovanov, A.Hazratqulov, R.A.Nosirov, T.Raxmonov, D.Z.Mirzaev va F.X.Nabievlarini ko'rstish mumkin.

Ushbu tadqiqotlarda ijtimoiy siyosatning u yoki bu masalalari yoritilgan bo'lib ular muammoni milliy ruhga asoslangan holda kompleks tarzda yoritmaydi. Milliy tarixni milliy ruhbilan yaratish kerak degan talab asosida ijtimoiy siyosat tarixini ilmiy-nazariy va amaliy ahamiyatini inobatga olgan holda dissertatsiyani ob'ekti sifatida sho'rolar mamlakatining birinchi yillaridagi Turkistonda amalga oshirgan ijtimoiy siyosat va uni o'ziga xosligi belgilandi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q .T. "SHarq" 1998.
2. Karimov I.A. O'zbek xalqining islom madaniyati rivojiga qo'shgan beqiyos hissasining e'tirofi. 15-jild. Toshkent, "O'zbekiston", 2007.
3. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat - engilmas kuch" T: "O'zbekiston" 2008.
4. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент: "Ўзбекистон" нашриёт, 2021 йил, 288-бет
5. Житов К.Е. Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Узбекистане. – Ташкент, 1949;
6. Житов К.Е., Непомнин В.Я. От колониального рабства к социализму. – Ташкент, 1939;

7. Ниалло Азиз. Очерки истории революции и гражданской войны в Киргизии и Средней Азии. - Фрунзе, 1941;
8. Бабаходжаев А.Х. Провал английской агрессивной политики в Средней Азии. - Ташкент, 1955;
9. Вокобойников Э.А. Зевелев А.И. Турккомиссия ВЦИК и Совнаркома РСФСР и Туркбюро ЦК ВКБ (б) в борьбе за укрепление Советской власти в Туркестане. - Ташкент, 1951;
10. Назаров М.Х. Из истории Узбекистана в период иностранной интервенции и гражданской войны. - Ташкент, 1954;
11. Тимошков С.П. Борьба с интервентами, белогвардейцами и басмачами в Средней Азии. - Ташкент, 1941, ва бошқалар.
12. Абдушукуров Р.Х. Октябрьская революция, расцвет узбекской узбекской социалистической нации и сближение ее с нациями СССР. - Ташкент, 1962;
13. Вахобов М. Формирование узбекской социалистической нации. - Ташкент, 1961;
14. Джамалов О.Б. К вопросу об особенностях социалистического строительства в республиках Средней Азии и Узбекистана. - Ташкент, 1957;
15. Непомнин В.Я. Очерки истории социалистического строительства в Узбекской ССР (1917-1937гг.). - Ташкент, 1957;
16. Непомнин В.Я. Триумф стратегии и тактики ленинизма на Востоке. - Ташкент, 1974; Алескеров Ю.Н. Интервенция и гражданская война в Средней Азии. - Ташкент, 1959;
17. Бабаходжаев А.Х. Провал английской политики в Средней Азии и на Среднем Востоке. 1918-1924 гг. - Ташкент, 1962;
18. Коканбаев А. Борьба за установление и упрочение Советской власти в Фергане. - Ташкент, 1958;
19. Зевелев А.И. Из истории гражданской войны в Узбекистане. - Ташкент, 1959;
20. Иноятов Х.Ш. Народы Средней Азии в борьбе против интервенции и внутренней контрреволюции. - Москва, 1984;
21. Назаров М.Х. Туркестан в период интервенции и гражданской войны. 1918-1920 гг. - Ташкент, 1961;
22. Шамагдиев Ш.А. Очерки истории гражданской войны в Ферганской долине. - Ташкент, 1961;
23. Яковлев В.М. Вооруженная борьба за защиту завоевания Великого Октября в Туркестане. Военно - исторический очерк. - Ташкент, 1958;
24. Нуруллин Р.А. Советы Туркестанской АССР в период иностранной интервенции и гражданской войны. - Ташкент, 1965;
25. Нуруллин Р.А. Борьба Компартии Туркестана за осуществление политики «военного коммунизма». - Тошкент, 1966;
26. Яковенко Л.И. Продовольственная политика Коммунистической партии и ее осуществление в Туркестане. (1918-1924 гг.). - Душунбе, 1974;
27. Аминова Р.Х. Аграрная политика Советской власти в Узбекистане (1917-1920 гг.) - Ташкент, 1963;
28. Шамсутдинов Р.Т. Становление и развитие Советов в Средней Азии (1917-1925 гг.): общее и особенное. - Москва, 1987;

29. Набиев Ф.Х. Социалистическое строительство в Узбекистане в первые годы Советской власти (1918-1920 гг.). – Самарканд, 1989;
30. Набиев Ф.Х. Социалистическое строительство в Узбекистане в годы гражданской войны (1918-1920 гг.). – Ташкент, 1989;

INNOVATIVE
ACADEMY